

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

La dorsale orientale della valle dell'Agno. In primo piano il monolite che domina il sito di Uomo della Roccia e la contrada Crestani (foto Pierluca Grotto).

Elementi di tecnica campignana nel territorio vicentino a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo

Giorgio Chelidonio*, Mara Migliavacca**

Riassunto

La techno-tipologia bifacciale "campignana" si inquadra in *facies* oloceniche. Non ne sono noti studi funzionali ma la sua diffusione coincide con aree ricche di selce; pare, quindi, legata a adattamenti ambientali e/o particolari scelte utilitaristiche. Particolare rilievo hanno i "tranchet", bifacciali asciformi dotati di un'estremità tranciante prodotta con un doppio stacco, che ne determina un profilo funzionale simile a quello delle asce levigate. Il rinvenimento di un tranchet tipico a Monte Faedo suggerisce nuove considerazioni sulla loro diffusione.

Abstract

The so called "campignan" techno-typology is part of Holocene facies. No functional studies are known, but its diffusion coincides with areas very rich in flint; it seems, therefore, linked to environmental adaptations and/or peculiar utilitarian choices. Particularly important are the "tranchet", a flint axe-like bifacial tool characterized by a cutting end produced with a double-sided detachment, which determines a functional profile like the ground axes. The discovery of a typical tranchet in Monte Faedo suggests new considerations on their diffusion.

La recente segnalazione, nella valle dell'Agno, di due manufatti litici bifacciali realizzati a percussione diretta e inquadrabili, techno-tipologicamente, nella cosiddetta "tradizione campignana" offre l'occasione per riconsiderarne l'estensione in territori esterni ai Lessini veronesi, dove finora questa presenza risulta accentrata¹: in sintesi estrema nell'area sud-alpina centro-orientale, i "bifacciali campignani" sono presenti in oltre 60 siti veronesi, 2 padovani, e 3 vicentini².

1. Il rinvenimento di Monte Faedo e il sito di Uomo della Roccia: un inquadramento geomorfologico e crono-culturale

Il rinvenimento che dà occasione a questo contributo è stato effettuato dal sig. Gian-

ni Petucco in località Monte Faedo (780 m slm)³ sullo spartiacque tra le valli dell'Agno a occidente e del Leogra ad oriente (*fig. 1*). Si tratta di un bifacciale di tipo "campignano" che trova un confronto significativo con il recente rinvenimento di un manufatto pure campignano nel sito di Uomo della Roccia, localizzato sul versante orientale della valle dell'Agno, presso contrada Crestani, Muzolon di Cornedo Vicentino⁴ a poco più di 1 km di distanza da Monte Faedo. La vicinanza tra i due rinvenimenti induce a ipotizzare che il bifacciale di Monte Faedo sia in connessione con la frequentazione del sito di Uomo della Roccia, trovandosi nell'*inner territory* del sito stesso. I due rinvenimenti sono localizzati sul versante occidentale

* Collaboratore dell'Università degli Studi di Verona, Dipartimento Culture e Civiltà
gkelidonio@gmail.com

** Università degli Studi di Verona, Dipartimento Culture e Civiltà
maragioia.migliavacca@univr.it

fig. 1. Stralcio della carta tecnica regionale 1:10.000: 1. Monte Faedo; 2. Sito di Uomo della Roccia.

della dorsale Agno-Leogra, caratterizzata da una grande complessità orografica ed idrografica che si esprime in una geo-diversità veramente sorprendente per un'area così ristretta⁵. In particolare, nella zona di Faedo e Uomo della Roccia affiorano estesamente le calcareniti di Castelgomberto, che, per la loro composizione chimica, sono facilmente solubili alle acque meteoriche e, pertanto, sono sottoposte ai fenomeni carsici. Infatti, l'altopiano Faedo-Casaron è caratterizzato dalla presenza di numerose cavità carsiche alcune delle quali percorse da corsi d'acqua sotterranei⁶. Tra le più conosciute, anche a livello nazionale, è certamente il Buso della Rana, importante sito archeologico posto a distanza di 9 km circa dai due siti di cui ci

stiamo occupando, sul versante della dorsale che guarda la Val Leogra. Il deposito della grotta è ormai compromesso da ricerche abusive di privati e dalle attività di escavazione per ghiaia, ma ha restituito materiali riferibili a epoche diverse, tra cui al Neolitico sono ascrivibili strumenti in selce⁷. Il sito stesso di Uomo della Roccia, nella conca sottostante a est l'altopiano di Faedo-Casaron, deve il suo nome ad un maestoso torrione di calcarenite di Castelgomberto, conficcato, in seguito ad una paleofrana che ha coinvolto il versante meridionale del monte Stommita, al centro di un'ampia conca variamente terrazzata, coltivata a prato e bosco ceduo, costituita da materiali detritici sciolti ma anche cementati e grossi blocchi

fig. 2. Il bifacciale campigliano rinvenuto presso il terrazzamento 3 del sito Uomo della Roccia (foto Donatella Usai).

di roccia frutto probabile di ripetuti episodi di frana. La fase più significativa di frequentazione del sito è ascrivibile al Neolitico Recente e Finale, cioè nella seconda metà del V millennio a.C. La presenza di elementi *chasseani*, quali i trancianti trasversali, indica però una frequentazione anche nella fase finale del Neolitico e di transizione all'età del Rame. Una frequentazione stagionale data infine alle fasi finali dell'età del Bronzo⁹.

2. Bifacciali "campigliani" nella valle dell'Agno

L'esemplare di bifacciale campigliano⁹, raccolto nei pressi del monolite calcarenitico denominato "Uomo della Roccia", presenta un'alterazione superficiale bian-

castra, è un bifacciale spesso (2,2 cm) e relativamente corto (lung. 6,2 cm), realizzato a percussione diretta e conservante il cortice nella parte prossimale (figg. 2-3). La morfologia della sua parte mediana-proximale pare caratterizzata da alcune impronte semi-pasanti, indizio di una sua originaria simmetria progettuale, mentre quella medio-distale è influenzata da stacchi che tendono alla rastremazione dell'estremità funzionale che risulta semi-troncata come da usura percussiva. L'insieme di queste considerazioni fa propendere per l'identificazione di questo manufatto come un *pic* usurato. Del resto, la multifunzionalità sembra essere stata un carattere ricorrente nei bifacciali "campiglianoidi", tanto da ipotizzarne persi-

fig. 3. Punte (1,2), grattatoi (5,6), lamelle con ritocco denticolato (7,8), perforatori (3,4) e un bifacciale campigiano (9) rinvenuti a Uomo della Roccia (disegno Donatella Usai).

no utilizzi *expedient*: ad esempio, si è ipotizzato che, dopo aver subito vari ritocchi e ri-affilature, potessero essere impiegati come "cunei" usati per fendere tronchi d'albero in sommarie assi.

L'altro tipo di bifacciale "campignano" (figg. 4-5), rinvenuto in località Monte Faedo, è ben più tipico: si tratta di un *tranchet* in selce vetrosa, a superfici non patinate, parzialmente corticato sulla porzione prossimale-mediana di una faccia, oltreché totalmente sull'estremità prossimale stessa¹⁰. Analizzando la catena operativa che l'ha prodotto, si può rilevare che:

- solo da un lato la simmetria bifacciale è stata ottenuta con stacchi "passanti" che ne hanno completamente decorticato la massa originaria;
- dall'altro, la parte centrale medio-prossimale è ancora semicoperta da cortice, quindi gli stacchi sono stati meno invadenti;
- il ritocco secondario è stato operato pure al percussore litico diretto e in modo alternato sui margini delle due facce;
- l'estremità tranciante è convessa, molto simmetrica e priva di macro-tracce d'uso. Insomma è un tipico *tranchet* "campignano", tecno-tipologicamente omogeneo con altri esemplari, come quelli alto-lessinei di Malga Pidocchio, Fosse e contrada Beccherli¹¹ ma anche della collina detta "La Marseghina"¹². Peraltro, altri bifacciali campignanoidi sommersi sono stati rinvenuti in alcuni siti posti sulla dorsale che separa la valle dell'Alpone da quella del Chiampo:

fig. 4. a-b) Monte Faedo, *tranchet* campignano (foto G. Chelidonio).

fig. 5. Monte Faedo, *tranchet* campignano (disegno G. Chelidonio).

Monte Calvarina (683 m slm), Monte Parnese (232 m slm) e Monte Madarosa (561 m slm). A quest'ultimo sito appartiene un "bifacciale sommario sub-rettangolare" che sembra caratterizzato dall'estremità distale tranciante¹³.

3. Sulle tracce dei bifacciali "campignani" nel primo Novecento

La definizione "campignano" deriva dal sito di Campigny (Brangy-sur-Bresle, Normandia) scoperto nel 1886. Particolarmente ricco di manufatti silicei e di litotecnica derivata dalla loro lavorazione *in situ*, fu già allora notato per la presenza di bifacciali diversi per forma detti *tranchet* e *pic*: i primi dotati di estremità appositamente scheggiata per ottenere un profilo tranciante, gli altri lavorati in forma di "picconcini", più o meno allungati e spesso dotati di una robusta punta. Poiché non sono noti *pic* dotati di immanicatura, è evidente che tale funzione (punte litiche di picconi muniti di manico ligneo) resta puramente ipotetica. Inoltre, a quel tempo si credette che la loro forma bifacciale, ottenuta al percussore litico diretto, fosse indice di arcaicità. Alcuni autori ipotizzarono persino che questo tipo di manufatti potesse avere una qualche continuità con quelli del Paleolitico Inferiore. In seguito, furono raffrontati con manufatti frequenti nella *facies* mesolitica nord-europea denominata Maglemosiano (VII-VI millennio a.C.).

Successivamente ci si accorse che quei tipi di bifacciali erano frequenti nei siti *chasseani* (4500-3500 a.C.) del bacino di Parigi¹⁴. Per l'area prealpina la "questione campignana" venne affrontata già agli inizi del Novecento: in Battaglia¹⁵ si trovano ampie

citazioni di «accette silicee scheggiate» (ma anche di *tranchets*, rinvenuti a Ponte Di Veja), citate come «accette in selce piròmaca». I siti del loro ritrovamento spaziavano dalla Val d'Adige¹⁶ alla palafitta di Fimon¹⁷, fino a decine di siti dei Monti Lessini¹⁸. Successivamente¹⁹, lo stesso autore affermava che «la cronologia del campignano» era uno «dei principali problemi della paleontologia veronese»²⁰.

4. Inquadramento crono-culturale dei *tranchet campignani* nei Lessini

Due sono, finora, i siti-chiave per datazioni assolute:

- Colombare di Negrar (ca. 600 m slm circa), sito ubicato «tra grandi spuntoni di roccia e massi di frana»²¹. Fu sondato negli anni Cinquanta del secolo scorso²² e attribuito fra «la fine del Neolitico medio e l'Eneolitico (seconda metà IV-III millennio a.C.)»²³. Sotto il profilo dell'industria litica (circa 17.000 manufatti), questo sito si caratterizza per «l'eccezionale quantità di strumenti di tecnica campignana»²⁴. Inoltre, ha restituito anche un'ascia piatta a tranciante espanso, in rame puro (Cu 99,79%)²⁵, stimata come elemento «molto arcaico della fase metallurgica»²⁶. La recente ripresa degli scavi²⁷ ha fornito alcune datazioni: per la US 6, la più profonda del nuovo saggio 5-2020, tra 4325 e 3659 cal. BC (95,4% di probabilità) mentre per la soprastante US 3, tra 3957 e 3532 cal. BC (95,4% di probabilità);
- il sito di Bongiovanina, inquadrabile nell'età del Rame media-finale, situato nell'area della bassa Valpantena dove, in tempi tardo-preistorici, si espandeva an-

cora l'Adige. Datato fra 2470-2280 BC e 2410-2190 BC²⁸, dalle prime analisi finora pubblicate il sito è ricco di litotecnica "campignana", fra cui un *tranchet* tipico (fig. 6) e del tutto simile ad altri rinvenuti fra le colline soprastanti e l'alta Lessinia (es. Malga Pidocchio, 1600 m slm).

Anche basandosi solo sulla diffusione dei bifacciali inquadrabili nella tecno-tipologia campignana si può dedurre che i territori dei Lessini veronesi (e, forse in misura minore, anche quelli vicentini) fossero stati già del tutto antropizzati, in chiave agro-pastorale, dalle rive dell'Adige antico alle quote più alte. Significativo, a questo proposito, il rinvenimento di un *tranchet* nei sedimenti argillosi da soliflusso di versante accumulatisi, nel sito di Campagna di Lugo, dopo l'abbandono dell'insediamento neolitico²⁹. Dalla sequenza stratigrafica del suddetto sito si può sintetizzare che la prima fase dell'insediamento (5520-5343 BC cal.)³⁰ abbia coinciso con l'interruzione dell'evoluzione vegetazionale post-glaciale di quel versante³¹. Questo fenomeno pare connesso ad attività di deforestazione antropica, verosimilmente legate anche ad intense "raccolte" della selce, pure estraendo i noduli dalle loro giaciture secondarie, cioè dalle coperture argillose dei versanti derivate dalla pedogenesi pleistocenica dei calcari. A Ponte di Veja, nel sito PdV S³² si è documentata una "trincea estrattiva" datata 2199-1885 BC cal. contenente tracce di officina litica e un *tranchet*. Pare, quindi, possibile dedurre che i *tranchet* campignani abbiano fatto la loro comparsa nei Monti Lessini, non prima della fine del V millennio a.C. e che la loro produzione specialistica sia continuata per quasi tutto il III

fig. 6. Bongiovanna (VR), sito datato fra 2470-2280 BC e 2410-2190 BC: *tranchet* campignano (da SALZANI 2002).

millennio a.C. senza, però, diffondersi fuori dai Lessini: la relativa brevità della durata funzionale dei singoli *tranchet* può esserne stata la probabile causa³³. Peraltro, ci sono alcuni indizi che la loro produzione sia continuata, localmente, fino all'età del Bronzo, come sembra confermato sia dagli abbondanti resti di officina litica documentati nel sito di Fòlesani (San Mauro di Saline, 776 m slm), riferibile alla media età del Bronzo e frequentato, forse, fino al Bronzo Recente³⁴; sia dai manufatti bifacciali di tipo campignano rinvenuti nel sito di Cà Nuova di Casotti (Grezzana), in associazione a ceramica attribuibile al Bronzo Recente³⁵.

5. Considerazioni e appunti sulle possibili origini remote della tecno-tipologia dei *tranchet*

Non è questa la sede adatta per sondare le complesse e articolate origini della cosiddetta tradizione tecno-tipologica campignana. Ci si limita a citare un paio di possibili itinerari ipotizzati per farla giungere nella penisola italiana, come, ad esempio:

- per rotte marittime neolitiche, come quelle che agli inizi del VI millennio a.C. fecero approdare in Gargano gruppi di "artigiani minerari", forse già specializzati nell'estrazione della selce³⁶;
- tramite più complesse piste fluvio-marittime, articolate fra le prime culture oloceniche del Nord Europa.

Quest'ultima ipotesi trova un riscontro, ad esempio nel sito mesolitico irlandese di Mount Sandel, la cui più antica frequentazione è stata datata fra 7790 e 7635 anni cal. BC³⁷: la sua industria litica comprende *tranchet* silicei dotati di estremità tranciante bifacciale, realizzata tramite un doppio *tranchet blow*. In altri siti mesolitici nord-europei, come quelli della *facies* maglemosiana (9000-6000 BC) o della successiva detta di Ertebølle (5300-3950 BC), fra le supposte "asce" (identificate per avere un'estremità tranciante), sembrano prevalere gli esemplari a sezione piano convessa. Sembra, comunque, diagnostica la presenza di schegge tipiche, dette *tranchet blow* (o *coup de tranchet*)³⁸, derivanti sia dalla fase di messa in forma dell'estremità tranciante, ma anche dalla sua riaffilatura.

Sulle possibili origini, distanti nel tempo e nello spazio, da cui può essere derivata la tradizione tecno-culturale delle *asce/tranchet*, pare interessante annotare come siano state definite³⁹ come «innovazioni tecnologiche, tipologiche e funzionali» della *facies* culturale denominata "Sultaniano" (dal sito di Tell-es-Sultan, presso Gerico, datato al 9500-8300 a.C. e inquadrato nel Neolitico Prececeramico A - PPNA - del Levante⁴⁰). Peraltro, sembra che le *asce/tranchet* del PPNA siano state usate come strumenti di carpenteria leggera⁴¹, piuttosto che per abbattere grandi alberi, cioè per opere di deforestazione. D'altra parte, il *tranchet* tipico dei Monti Lessini, caratterizzato dal tranciante ottenuto con doppio *tranchet blow*, pare ben diverso dai cosiddetti *tranchet* garganici che già F. Zorzi annotava essere morfo-tecnicamente a triangolo isoscele⁴², oltreché parzialmente bifacciali. Però, grossi *pic* bifacciali erano presenti fra gli utensili da scavo minerario del sito Defensola A (Vieste, FG), datato fra 6010 e 5727 anni cal. BC⁴³.

In conclusione, l'ipotesi che ha proposto le origini della tecno-tipologia campignana nel Mediterraneo orientale⁴⁴ resta avallata dai già citati *tranchet* sultaniani. Infine, se per "riannodare" le possibili origini orientali dei *tranchet* occorre colmare almeno 2 millenni di iato evolutivo, un'ipotesi "mesolitica" pare meno probabile: se meno di un millennio separa gli ultimi *tranchet* ertebølliani da quelli di Colombare, i bifacciali campignani risultano del tutto assenti sia dal Mesolitico nord-alpino, sia da quello sud-alpino.

Note

¹ CHELIDONIO-SALZANI 1996.

² CAPUIS *et alii* 1990.

³ Il toponimo Monte Faedo è cartografato sul Foglio 49, IGM "Malo".

⁴ MIGLIAVACCA 2020.

⁵ BARBIERI *et alii* 1980.

⁶ ZORZIN 2020.

⁷ BARBIERI *et alii* 1980.

⁸ MIGLIAVACCA 2020.

⁹ MIGLIAVACCA *et alii* 2020.

¹⁰ Le dimensioni sono: lunghezza 8,4 cm; larghezza prox 2,4 cm e distale (massima espansione del tagliente) 3,7 cm; spessore medio 1,8 cm; spessore "area tagliente" (misurato sulle impronte del *tranchet blow* bifacciale) 1-0,3 cm; peso 73 g. Quest'ultimo, specialistico, tipo di stacco permetteva di foggiare un tranciante simmetrico bifacciale, talvolta a profilo convesso.

¹¹ CHELIDONIO-SAURO 2000.

¹² CHELIDONIO 1999.

¹³ LEONARDI 1973, p. 159, fig. 7.

¹⁴ CAPUIS *et alii* 1988.

¹⁵ BATTAGLIA 1917.

¹⁶ BATTAGLIA 1917, «3 accette scheggiate rinvenute nel sottosuolo della stessa Trento».

¹⁷ BATTAGLIA 1917. Fra gli avanzi della palafitta si osservano dei *tranchets* realizzati con «la stessa varietà silice degli altri manufatti della stazione, epperò dovettero essere stati lavorati *in situ* dai palafitticoli».

¹⁸ BATTAGLIA 1917. *Tranchets* e «selci strane» nelle «capanne di Monte Loffa a Sant'Anna d'Alfaedo», ma

anche in alcune «tombe» scoperte nel «riparo di Molina, ora conservati al Museo Preistorico di Roma».

¹⁹ BATTAGLIA 1932.

²⁰ BATTAGLIA 1932 «...*tranchets* simili alle gorganiche, e ad oggetti amigdalari derivati dall'ascia di Chelles».

²¹ SALZANI 1981.

²² ZORZI 1953.

²³ CAPUIS *et alii* 1990.

²⁴ CAPUIS *et alii* 1990; PERETTO-RONCHITELLI 1973.

²⁵ MARTINI-VisENTINI 2019.

²⁶ MARTINI-VisENTINI 2019.

²⁷ TECCHIATI 2019

²⁸ SALZANI 2002.

²⁹ PEDROTTI-SALZANI 2010.

³⁰ CAVULLI *et alii* 2003.

³¹ ANGELUCCI 2003.

³² BARFIELD 1993.

³³ CHELIDONIO-SALZANI 1996.

³⁴ GINOLI 2006; SALZANI-GINOLI 2013.

³⁵ GINOLI 2006, p. 23.

³⁶ GALIBERTI-TARANTINI 2011.:

³⁷ BAYLISS-WOODMAN 2009.

³⁸ PIEL DESRUISSEAU 1986.

³⁹ YERKES *et alii* 2003.

⁴⁰ CAUVIN 1997, p. 54.

⁴¹ YERKES *et alii* 2012.

⁴² ZORZI 1956, p. 52.

⁴³ GALIBERTI-TARANTINI 2011.

⁴⁴ CALATTINI-PALMA DI CESNOLA 1998.

Bibliografia

- ANGELUCCI 2003 = D.E. ANGELUCCI, *Il sito preistorico di Lugo di Grezzana (VR): prime osservazioni micro-morfologiche*, in "Preistoria Alpina", 38, 2003, pp. 109-129.
- BAYLISS-WOODMAN 2009 = A. BAYLISS, P. WOODMAN, *A New Bayesian Chronology for Mesolithic Occupation at Mount Sandel, Northern Ireland*, in "Proceedings of the Prehistoric Society", 75, 2009, pp. 101-123.
- BARBIERI *et alii* 1980 = G. BARBIERI, G. DE VECCHI, V. DE ZANCHE, E. DI LALLO, P. FRIZZO, P. MIETTO, R. SEDEA, *Note illustrative della carta geologica dell'area di Recoaro*, in "Memorie di Scienze Geologiche", 34, 1980, pp. 23-52.
- BARFIELD 1993 = L.H. BARFIELD, *The exploitation of flint in the Monti Lessini, Northern Italy*, in N. ASHTON e A. DAVID (a cura di), *Stories in Stone*, Lithic Studies Occasional Paper 4, 1993, pp. 71-83.
- BATTAGLIA 1917 = R. BATTAGLIA, *Sul livello cronologico occupato dalle Stazioni "campignienne" delle Prealpi Veronesi*, in "Madonna Verona", X, 38-39, 1917, pp. 60-96.
- BATTAGLIA 1932 = R. BATTAGLIA, *Notizie preliminari sulle ricerche preistoriche eseguite nei Monti Lessini*, in "Archivio per l'Antropologia e la Etnologia", LX-LXI (1930-1931), 1932, pp. 3-31.
- CALATTIN-PALMA DI CESNOLA 1998 = M. CALATTINI, A. PALMA DI CESNOLA, *Campignien*, in "Atlas du Néolithique européen-L'Europe Occidentale", E.R.A.U.L., 46, 1998, pp. 9-112.
- CAPUIS *et alii* 1988 = L. CAPUIS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTIOLI, G. ROSADA, *Carta Archeologica del Veneto*, I, Modena 1988.
- CAPUIS *et alii* 1990 = L. CAPUIS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTIOLI, G. ROSADA, *Carta Archeologica del Veneto*, II, Modena 1990.
- CAVULLI *et alii* 2003 = F. CAVULLI, D.E. ANGELUCCI, A. PEDROTTI, 2003, *La successione stratigrafica di Lugo di Grezzana (Verona)*. in "Preistoria Alpina", n. 38, pp. 89-107, Trento 2003.
- CAUVIN 1997 = J. CAUVIN 1997, *Nascita delle divinità e nascita dell'agricoltura. La rivoluzione dei simboli nel Neolitico*, Milano 1997.
- CHELIDONIO 1999 = G. CHELIDONIO, *Appunti sulle tracce litotecniche tardo-preistoriche lungo la dorsale da Forte Preara a Cerro Veronese (Verona)*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XV, 1999, pp. 60-63.
- CHELIDONIO-SALZANI 1996 = G. CHELIDONIO, L. SALZANI, *Appunti sulla distribuzione delle asce levigate e dei bifacciali campignani fra la Lessinia e la pianura atesina*, in "Le vie della pietra della pietra verde", Torino 1996, pp. 219-228.
- CHELIDONIO-SAURO 2000 = G. CHELIDONIO, U. SAURO, *Nuovi ritrovamenti di asce litiche di tipo "tranchet" tardo-preistoriche in alta Lessinia*, in "La Lessinia ieri oggi domani", Lavagno (VR) 2000, pp. 57-64.
- GALIBERTI-TARANTINI 2011 = A. GALIBERTI, M. TARANTINI, *Le miniere di selce del Gargano, VI-III millennio. Alle origini della storia mineraria europea*. All'Insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo (FI) 2011.
- GINOLI 2006 = E. GINOLI, *Il sito dell'età del Bronzo di San Mauro di Saline. Dati di scavo e analisi dei materiali*, Tesi di Laurea in Beni Culturali, relatore R.C. De Marinis, Università degli Studi di Milano, 2006.
- LEONARDI 1973 = G. LEONARDI, *Materiali preistorici e protostorici del Museo di Chiampo, Vicenza, Venezia* 1973
- MARTINI-VISENTINI 2019 = F. MARTINI, P. VISENTINI, *Le Colombare di Negrar quasi un secolo dopo*, in "Un lungo percorso di scienza", Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2° serie - Sezione Scienze dell'Uomo, 13, Millenni. Studi di Archeologia preistorica, 2019, pp. 61-66.
- MIGLIAVACCA 2020 = M. MIGLIAVACCA, *Il sito di uomo della Roccia (Muzzolon di Cornedo, Vicenza). Campagne 2015-2018*, in "FOLD&R Documents and Research", <http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2020-460.pdf>, 2020.
- MIGLIAVACCA *et alii* 2020 = M. MIGLIAVACCA, I. ANGELINI, G. ARTIOLI, M. ASOLATI, C. CANOVARO, S. BANDERA, L. MARITAN, L. ROSSETTO, F. SAGGIORO, D. USAI, *Il sito di Uomo della Roccia (Muzzolon di Cornedo Vicentino). Comunità e ambiente prealpino dal quinto millennio a.C.*, Mantova 2020.
- PERETTO *et alii* 1973 = C. PERETTO, A.M. RONCHITELLI, *Il villaggio preistorico delle Colombare di Negrar. L'industria litica della capanna n. 1*, in "Rivista di Scienze Preistoriche", XXVIII, 2, 1973, pp. 431-493.
- PIEL DESRUISSEAX 1986 = J.L. PIEL DESRUISSEAX, *Outils préhistoriques. Forme, fabrication, utilisation*, Paris 1986.

- SALZANI 2002 = P. SALZANI, *Verona – Loc. Bongiovanna, insediamento della fine dell'età del Rame*, in A. ASPES, *Preistoria veronese – Contributi e aggiornamenti*, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (II° serie), sez. "Scienze dell'Uomo", 5, 2002, pp. 96-98.
- SALZANI-GINOLI 2013 = L. SALZANI, E. GINOLI, *L'abitato d'altura di Folesani sui Monti Lessini: scavi 2009-2011*, in "Padusa", XLIX, n.s., 2013, pp. 7-26.
- SALZANI-PICCOLI 2011 = L. SALZANI, G. PICCOLI, *Un villaggio dell'età del Bronzo nei Lessini collinari*, in "La Lessinia. Ieri oggi domani. Quaderno culturale", 34, 2011, pp. 73-78.
- TARRÉTE 1977 = J. TARRÉTE, *Le Montmorencien*, in «Gallia Préhistoire», X Supplémento, Paris 1977.
- TECCHIATI 2019 = U. TECCHIATI, *Il sito e la storia delle ricerche alla Colombare di Negrar di Valpolicella*, 2019.
<https://sites.unimi.it/preclab/progetti/colombare-di-negrar/la-storia-del-sito-di-colombare-di-negrar/>
- VISENTINI 2002 = P. VISENTINI, *Neolitico pieno e finale*, in "Preistoria veronese – Contributi e aggiornamenti", a cura di A. ASPES, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (II° serie), sez. "Scienze dell'Uomo", 5, 2002, pp. 68-79.
- YERKES *et alii* 2003 = R.W. YERKE, R. BARKAI, A. GOPHER, O. BAR YOSEF, *Microwear analysis of early Neolithic (PPNA) axes and bifacial tools from Netiv Hagdud in the Jordan Valley, Israel*, in "Journal of Archaeological Science", 30, 2003, pp. 1051-1066.
- YERKES *et alii* 2012 = R.W. YERKES, H. KALAILY, R. BARKAI, *Form and Function of Early Neolithic Bifacial Stone Tools Reflects Changes in Land Use Practices during the Neolithization Process in the Levant*, in "PloS One", 7(8), 2012, pp. 1-11.
- ZORZI 1953 = F. ZORZI, *Resti di un abitato capannicolo eneolitico alle Colombare di Negrar (Verona)*, in Atti del IV Congresso Internazionale sul Quaternario, 1953, pp. 3-15.
- ZORZI 1956 = F. ZORZI, *Aspetti e problemi del Campignano in Val Padana*, in Atti del 1° Convegno Interregionale Padano di Paleontologia, Milano 1956, pp. 51-59.
- ZORZIN 2020 = R. ZORZIN, *Geologia, geomorfologia e carsismo*, in M.G. MIGLIAVACCA (a cura di), *Il sito di Uomo della Roccia (Muzzolon di Cornedo Vicentino). Comunità e ambiente prealpino dal quinto millennio a.C.*, Mantova 2020, pp.17-23.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*